

The Research Organization Registry (ROR)

<https://ror.org/>

<https://api.ror.org/organizations>

ROR sizin için ne yapar?

Research Organization Registry (ROR), araştırma kurumları için **açık ve kalıcı kimlikler sağlayan, topluluk destekli küresel bir dizindir**. 2019 yılında başlatılan bu girişimin amacı, araştırma kuruluşları hakkındaki bilgilerin akademik yazılım sistemleri arasında daha temiz ve kolay bir şekilde paylaşılmasını sağlamaktır. Böylece, **araştırma çıktıları güvenilir bir şekilde ilgili araştırma kurumlarıyla ilişkilendirilebilir**. ROR Kimlikleri (ROR ID'leri) giderek artan bir şekilde akademik yayıncılık, fonlama, arşivleme ve keşif sistemlerinde **araştırma kurumlarını tanımlamak ve birbirinden ayırmak için** kullanılmaktadır.

ROR, topluluk tarafından yönetilen ve açık bir veri tabanı (CC0 - Kamu Malı Lisansı) olarak sunulan bir sistemdir. Bu yönüyle, kapsamlı düzenlemeler içermeyen, kısıtlayıcı lisanslara sahip olan veya ticari şirketler tarafından sağlanan diğer sistemlere göre avantajlıdır. Bir araştırmaya Crossref veya DataCite tarafından DOI atandığında, meta verilere eklenen ROR Kimliği, araştırmacının bağlı olduğu kurumla ilgili tüm araştırmaları birbirine bağlamaya yardımcı olur. Örneğin, [Virginia Tech Üniversitesi için DataCite Commons](#)'ta ROR tarafından desteklenen bir araştırma keşif aracını inceleyebilirsiniz.

Nasıl katkı sağlayabilirsiniz?

 Kendi ROR kaydınızı <https://ror.org/search> adresinden arayın.

 Yeni bir ROR kaydı eklemek veya mevcut bir kaydı güncellemek için [düzenleme talebi](#) (curation request) gönderin.

 [ROR bültenine abone olun](#).

 İki ayda bir düzenlenen ROR Topluluk Çağrısı'na veya diğer [ROR etkinliklerine](#) kaydolun.

 Kullandığınız veri tabanlarına ve sistemlere ROR Kimliklerini entegre edin.

 Kullandığınız yazılım ve hizmet sağlayıcılarına ROR Kimliklerini sistemlerine entegre etmeleri için talepte bulunun.

ROR Hakkında Daha Fazla Bilgi

- **ROR tamamen ücretsiz bir hizmettir.**
- ROR bir kuruluş değildir ve herhangi bir üyelik ücreti, ücretli hizmet veya premium teknoloji katmanı sunmaz.
- ROR, Crossref, DataCite ve California Digital Library'nin operasyon bütçeleriyle desteklenmektedir ve bu kurumlar ROR'u akademik iletişim altyapısının temel bir bileşeni olarak görmektedir.
- Daha fazla bilgi için: [ROR Sıkça Sorulan Sorular \(FAQ\)](#)
- **İletişim:** Maria Gould, info@ror.org